

Revista
Educação
& Inovação
ISSN 3085-914X
Periódico científico indexado
Internacionalmente

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o artigo de autoria de

Avaetê de Lunetta E Rodrigues Guerra

FOI APROVADO E PUBLICADO NA REVISTA EDUCAÇÃO & INOVAÇÃO – ISSN 3085-914X
Edição Especial - 2026

SOB O REGISTRO DOI: <https://doi.org/10.64326/educacao.v1iebook.409>

Vitória (ES) 2026-05-15

Ademir Meneghini

Ademir Meneghini
Deputy Executive Editor
Revista Educação & Inovação
Editora Qualis

CNPJ: 24.640.954/0001-27

Revista
Educação
& Inovação
ISSN 3085-914X
Periódico científico indexado
Internacionalmente

EDITORA
QUALIS

REVISTA EDUCAÇÃO & INOVAÇÃO - ISSN 3085-914X

AUTOR

AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA

Copyright © 2025
Editora Qualis –
CNPJ: 24.640.954/0001-27
Revista Educação & Inovação
ISSN 3085-914X

DOI: <https://doi.org/10.64326/educacao.v1iebook.409>

<https://educacaotecnologica.com.br/index.php/ojs/index>

Agradecemos a escolha pela Editora Qualis / Revista Educação & Inovação - ISSN 3085-914X como meio de transmitir ao público científico e acadêmico o trabalho e parabenizo os autores pela publicação. Reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração.

Indexado nacionalmente e internacionalmente nas seguintes bases indexadoras:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Diretório de políticas editoriais das
revistas científicas brasileiras

DIRETÓRIO DAS REVISTAS CIENTÍFICAS
ELETRÔNICAS BRASILEIRAS

Instituto Brasileiro de Informa
em Ciência e Tecnologia